

PECS ТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ АУТИЗМА

Ахророва Севинч Аброровна

Преподаватель кафедры

Специальной педагогики ЖГПУ

sevinchaxrorova0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11298024>

Аннотация

PECS хорошо усваивается большинством детей с аутизмом, предоставляет возможности коммуникации людям с отсутствием или минимумом функциональной речи и оказывает ограниченное, но положительное влияние на социальное взаимодействие и сглаживает вызывающее поведение. Исследованием, которое было направлено на сравнение использования специальных коммуникативных устройств с PECS, выявлено, что для детей с аутизмом подходят и тот, и другой метод, при этом простота и скорость овладения системами были подобны.

Ключивые слова: PECS, PАС, эхολалия, Майэра-Джонсон, Manual Rebus Glossary Cards, Pictogram ideogram communication system, Picsyms, SPS, Touch Talk, Л. Бонди и Э. Фрост, коммуникативная таблица, TEACCH.

Аутизм – глубокое нарушение развития, включающее проблемы социального взаимодействия, коммуникации и стереотипного поведения. Как правило, у детей с расстройством аутистического спектра есть особая трудность в активной коммуникации. Отмечается, что у детей с аутизмом хорошие способности к визуальной обработке сигналов, и это дает возможность использовать подход ААС.

Коммуникация с помощью пиктограмм – один из видов альтернативной коммуникации, который активно используется при работе с детьми, имеющими различные проблемы развития. Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС), неговорящие дети с множественными нарушениями развития, а также дети с выраженными когнитивными проблемами при генетических заболеваниях одинаково нуждаются в знаках-посредниках, позволяющих им проявить свои желания, предпочтения или знания. Использование пиктограмм принесло большую пользу многим людям, но популярность этой системы может приводить и к неоправданному широкому её применению.

Иногда пиктограммы рекомендуются людям, которые могли бы пользоваться **Блисс**-символами или даже обычным письмом. Особенности

обучения в большинстве случаев используются черно-белые изображения, заменяющие слова.

- изображения прикрепляются к соответствующим объектам;
- педагог в ситуативно-деловом общении указывает на пиктограммы, заучивает их с ребенком, стимулирует к показу пиктограмм ребенка;
- существуют различные наборы пиктограмм для коммуникации

Manual Rebus Glossary Cards (118 пиктограмм)

Pictogram ideogram communication system – PICS (400 символов)

Picsyms (1800 символов)

SPS – рисованные коммуникативные символы

Touch Talk – «трогать и говорить»

«**PECS**» (Picture Exchange Communication System) – коммуникативная система обмена картинками, разработанная в конце 80-х гг. в США Лори Фрост как альтернативная система коммуникации для детей с аутизмом. Со временем применение системы «PECS» распространилось на детей и взрослых с различными расстройствами. Сюда входят в том числе люди: - с нарушениями развития и множественными нарушениями; - церебральным параличом; - слепотой; - глухотой. Хотя стратегия «PECS» в первую очередь используется с невербальными людьми, она также может быть полезна для тех детей, чья речь состоит главным образом из эхоталии, а также для детей с нечленораздельной речью или детей с очень ограниченным репертуаром значимых слов и жестов. Идея системы «PECS» – подвести детей к тому, чтобы коммуникация исходила от них самих. Многим неговорящим сложно привлечь соответствующее внимание окружающих к своим потребностям и желаниям. Система «PECS» призвана научить их самостоятельно инициировать и вступать в коммуникацию с другими людьми.

«PECS» сводит существенную часть коммуникации – речевой обмен к непосредственному обмену картинками, что для многих неговорящих является огромным усилием, а с другой стороны – и достижением. Как правило, с этой системой начинают знакомить детей младше 5 лет. Богатый опыт ее применения накоплен в отношении лиц с аутизмом. Они практически не говорят или имеют ограничения в речи, сопровождаемые эхоталией. «PECS» проходит в виде тренинга. Его можно проводить как в школе, так и дома.

Изображениями, которые используются в программе, могут быть фотографии, цветные или черно-белые рисунки или даже небольшие

предметы. Символические изображения Майэра-Джонсона, которые обычно называют PICS, хотя и часто используются в качестве стимульного материала вовсе необязательны для программы. Отбор изображений, их тип и размер зависят от индивидуальных особенностей. Для начала обучения «PECS» необходимо следующее обязательное условие: кандидат для «PECS» должен обладать преднамеренной коммуникацией. Это значит, что ребенок (или взрослый) должен осознавать потребность в коммуникации какой-либо информации другому человеку, пусть даже в самом ограниченном формате. Базисные необходимые навыки для начала освоения «PECS»:

- изображения прикрепляются к соответствующим объектам;
- педагог в ситуативно-деловом общении указывает на пиктограммы, заучивает их с ребенком, стимулирует к показу пиктограмм ребенка;

- существуют различные наборы пиктограмм для коммуникации

Manual Rebus Glossary Cards (118 пиктограмм)

Pictogram ideogram communication system – PICS (400 символов)

Picsyms (1800 символов)

SPS – рисованные коммуникативные символы

Touch Talk – «трогать и говорить»

Начинается обучение работе с «PECS» после усвоения ребенком базисного курса, включающего: отработку сравнительно устойчивого зрительного контакта, слов или жестовых обозначений "да", "нет", "дай". У ребёнка должен быть устойчивым учебный навык, то есть, в рамках полевого хаотичного поведения освоение «PECS» проблематично. Ещё один важный навык – имитация действий "сделай, как я". Ребёнок должен уметь повторить серию из простых 2–3 действий, когда действия не называются. С целью успешного овладения коммуникативной системой «PECS» Л. Бонди и Э. Фрост в своем руководстве советуют последовательно пройти следующие шесть этапов. Этапы обучения использования системы карточек PECS:

На первом этапе осуществляется физический обмен картинка на предмет. Два педагога и один ученик находятся в помещении. Ученик сидит за столом, за ним располагается учитель (ассистент). Другой педагог (коммуникативный партнер) сидит напротив. На столе лежат любимый предмет ученика (сладости, напиток, игрушка) и картинка с изображением данного предмета. Следует учитывать способность ученика распознавать картинку: будет это изображение в виде фотографии, картинка-символа

или вообще в виде наклеенного заламинированного реального предмета. Если картинка и предмет лежат на столе, то ученик будет брать предмет. В этот момент подключается ассистент, направляющий захват ученика не на предмет, а на картинку. Затем руку с картинкой перемещают к сидящему напротив коммуникативному партнеру. Как только картинка окажется у него в руке, - ученик получает желаемый предмет. На втором этапе ученик должен действовать спонтанно. Но здесь уже требуется помощь только одного педагога. Ученик идет к коммуникативной таблице книги, извлекает небольшую картинку, подходит к коммуникативному партнеру и вручает ему картинку. В коммуникативной книге закреплены на липучке все уже заученные до этого момента картинки.

Коммуникативная таблица – это доска, размещенная в классе, к которой также можно прикреплять заученные картинки. Сначала коммуникативный партнер создает между собой и учеником дистанцию в несколько метров. Прежде чем состоится обмен, ученик должен сначала приблизиться к партнеру. Этот шаг важен, поскольку ученик должен проявлять еще больше собственной инициативы, чем на первом этапе. Однако усложнение ориентировки по отношению к коммуникативному партнеру не приводит (по крайней мере, не всегда) к усилению зрительного контакта. В любом случае ученику нужно дать четко понять, насколько важно добиться внимания коммуникативного партнера до обмена картинками. В крайнем случае, можно прибегнуть к помощи второго педагога. В то время как коммуникативный партнер демонстративно не замечает ученика, второй педагог может помогать ученику прикоснуться к плечу или к руке партнера для привлечения его внимания.

На втором этапе тренинг автоматически проходит в социальном контексте: ученик должен явно обращаться к коммуникативному партнеру. Необходимо также избегать формулирования вопросов. Только после того как коммуникативный партнер получил картинку, он может сказать, например: «Ах, вот оно что, ты хочешь мяч!». Очень важно и то, что на втором этапе ученику постепенно предлагаются по отдельности различные картинки. Педагог должен следить за тем, чтобы у ученика было достаточное количество очевидных, но не сразу достигаемых стимулов. Он внимательно наблюдает за учеником, распознает его предпочтения и готовит на основе этого картинки. На этом этапе нужно

также разместить в классе коммуникативную таблицу (доску), на которую крепят картинки.

На третьем этапе речь идет о выборе из двух-трех различных картинок. Ученик должен требовать желаемую вещь, он подходит к коммуникативной доске/книге, выбирает из набора соответствующую картинку, идет к коммуникативному партнеру и вручает ему. На коммуникативной доске должны находиться к этому моменту только 2 картинки: одна – с любимой вещью (например, печенье), вторая – с нелюбимой/нейтральной (например, горчица). В комнате находится только любимая вещь. Если ученик выбирает карточку с печеньем, педагог показывает обычную реакцию. Но если ученик выбирает карточку с горчицей, то педагог говорит: «Увы, но у меня такого нет!» Важно, чтобы карточки на коммуникативной доске всегда находились в различных местах и соответственно в различной последовательности, чтобы ученик действительно учился выделять картинки. Для тренировки можно также вначале использовать нежелаемую вещь и давать ученику в приведенном примере баночку горчицы. На четвертом этапе на первый план выносятся структура предложения. К началу этого этапа ученики используют, как правило, 12–20 картинок для коммуникации. Ученик должен требовать присутствующие и отсутствующие вещи, используя предложение, состоящее из нескольких слов. При этом он берет из своей коммуникативной книги символ для выражения «Я хочу/хотел бы» и приклеивает его на «полоску для предложения». На этой маленькой, с подкладкой из пластика полоске с липучкой можно разместить рядом 3–4 карточки. Затем ученик должен достать «предложение» из коммуникативной книги, обратиться с ним к своему коммуникативному партнеру или вручить ему. В конце этапа в коммуникативной книге ученика содержится, как правило, 25–50 небольших карточек, чтобы общаться с различными коммуникативными партнерами. Нужно исходить из того, что все люди общаются, и что каждый это делает свойственным ему способом. То, что трудно понимать такую коммуникацию, объясняется не только проблемой педагогической повседневности. Коммуникация всегда осуществляется между отправителем и получателем. Но если последний не может или не хочет ничего принять, сообщение не достигает своей цели, и коммуникация не удастся. Конкретно это происходит так: если я буквально держу в руке информацию, которую мне передает ученик, она долговечнее и более осязаемая, чем короткий момент, в

течение которого показывают на карточку. Показывая только на картинку, нельзя быть уверенным, что такая форма коммуникации достигнет получателя, поскольку он не смотрит на нее или отворачивается именно в этот момент от отправителя. Если кому-то дают в руку картинку с ясно обозначенными символами, фотографиями или вообще с заламинированными реальными предметами, то это понятно, как правило, всем, при условии отсутствия нарушений зрительного восприятия. Это относится и к женщине в булочной, и к водителю автобуса, педагогу, друзьям – ко всем. Неудавшаяся коммуникация часто приводит к фрустрации, постепенному уходу в себя. Есть также много детей, которые вообще не учились вступать в коммуникацию с другими или не проявляют к ней никакого интереса. Это касается многих детей с аутизмом. В таких случаях система «PECS» применяется как коммуникативный метод, так как ученик с помощью четко структурированной программы-тренинга учится быть инициатором коммуникации. Помощь в виде определенных структур- неотъемлемая составляющая многих педагогических и терапевтических концепций для человека с аутизмом (например, TEACCH). Тот, кто научился сам давать кому-то другому картинку и таким образом с ним общается, сделал большой прорыв из собственной изоляции. Если ребенок выбирает картинку и дает ее своему педагогу в руку, то побуждение к коммуникации абсолютно понятно. Причем неважно, смотрит он на кого-то при этом, произносит какие-либо звуки или качает головой. Именно зрительный контакт вызывает оживленную дискуссию в других формах поддерживающей коммуникации. Подлинность коммуникации часто ставится под сомнение, если на картинку, доску с буквами или клавиатуру не смотрят. Кроме однозначности переданного сообщения система «PECS» обладает еще тем преимуществом, что ученик мотивирован осваивать понятные для «внешнего мира» коммуникативные формы.

На пятом этапе ученик должен отвечать на вопрос: «Что ты хочешь?». Целью является спонтанный выбор из множества вещей и, тем самым, ответ на вопрос: «Чего бы ты хотел?». Формулировка вопроса сопровождается указанием на соответствующую карточку: «Я бы хотел». Постепенно это вспомогательное движение выполняется отсрочено, затем и вовсе исчезает, и ученик реагирует только на вербальный раздражитель. Он также учится прикреплять на полоску для предложений карточку «Я бы хотел» и карточку желаемой вещи/действия и вручать полоску

педагогу. На шестом заключительном этапе речь идет об ответных и спонтанных комментариях. Ученик должен адекватно отвечать на заданные в случайном порядке вопросы: «Что бы ты хотел?» «Что ты видишь?» «Что там у тебя?». Внимание обращается не столько на требование вещи/деятельности, сколько на название данного явления. Вначале педагог действует так же, как и на предыдущих этапах: задает вопрос, например: «Что ты видишь?», одновременно показывая на карточку «Я вижу». Постепенно визуальная опора исчезает. Основные преимущества использования системы «PECS»: Преимущество системы «PECS» в том, что коммуникацию можно осваивать шаг за шагом. Иногда выбор между несколькими вещами может оказаться таким же сложным, как и коммуникация с людьми. Это часто свойственно людям с аутизмом. Они выражают попытки общения с помощью некоординированных и многочисленных движений и применяют систему «PECS» для того, чтобы сделать свою коммуникацию понятной.

1. «PECS» – это программа, которая позволяет быстро приобрести базисные функциональные навыки коммуникации.

2. С помощью «PECS» можно быстрее обучить ребенка проявлять инициативу и спонтанно произносить слова, чем с помощью обучения наименований предметов, вокальной имитации, или усиления взгляда.

3. С помощью «PECS» общение для ребенка с окружающими людьми становится более доступным и, таким образом, становится возможным обобщение приобретенных вербальных навыков. Так как «PECS» является коммуникативной системой обмена картинками, то недостатки использования данного метода будут связаны с основными проблемами использования картинок в поддерживающей коммуникации, а именно: - ограниченное понимание картинок для детей с интеллектуальными нарушениями; - смешивание, неразличение содержания картинки с её функцией обозначения слова (значения, определяемого сопровождающим толкованием).

Литературы:

1. Ихсанова С. В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными дошкольниками. — СПб.: ООО «Издательство «детство-пресс», 2011.—208 с.

2. Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. и др. Дети с нарушением общения. М.:Просвещение,1994.

3. Никольская О. С, Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи.М.:Теревинф,1997.

4. Соломко А.Д. Формирование игровых навыков и эмоционально-перцептивной сферы у детей с расстройствами аутистического спектра средствами физического воспитания: автореф. дисс. ... канд. псих. наук. - Краснодар, 2012. – 24 с.
5. Л.Р.Муминова Аутизм сабаблари, турлари ва бартараф этиш методикалари. Тошкент. 2015.
6. Axrorova, S. (2019). Медико-педагогические и психологические основы подготовки детей с синдромом аутизма к социальной жизни. Scienceweb academic papers collection.
7. Axrorova, S. (2021). Ранний детский аутизм и работа по развитию речи. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от <https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1788>
8. Axrorova, S. (2021). Игра как средство коррекции аутистического поведения у детей теория и практика терапии игрой. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от <https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/710>
9. Axrorova, S. (2021). Autizm sindromiga chalingan bolalar rivojlanishidagi nuqsonlarni oldini olish va korreksiyalash. Zamonaviy ta'limda Pedagogika Va Psixologiya Fanlari, 1(3). Retrieved from <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4061>
10. Axrorova, S. (2021). F 84 bu qanday tashxis? Muammolar va yechimlar. Zamonaviy ta'limda Pedagogika Va Psixologiya Fanlari, (2). Retrieved from <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2907>
11. Akhrorova S. (2022) Pedagogical and psychological correctional work in children with autism. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 655-660

